

Дата публикации: 12 октября 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_20_22_3

Исторические науки

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИОГРАФИИ СОВЕТСКО-ИНДИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1955-1979 ГОДЫ)

**Курылев Константин Петрович¹, Черешнева Лариса Александровна²,
Белоусова Людмила Андреевна³**

¹Доктор исторических наук, профессор, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, ул. Миклухо-Маклая 6, Москва, Россия, E-mail: kuryljov@yandex.ru

²Доктор исторических наук, профессор, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ул. Ленина 42, Липецк, Россия, E-mail: chara.62@mail.ru

³Преподаватель, соискатель, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ул. Ленина 42, Липецк, Россия, E-mail: klioljuda@gmail.com

Аннотация

В XXI веке Российская Федерация и Республика Индия обладают огромным научным и образовательным потенциалом. Особо привилегированное стратегическое партнерство двух государств и их лидеров - Президента РФ В.В. Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди направлено, в том числе, на развитие и инновацию научно-образовательного сотрудничества, имеющего устойчивые традиции, заложенные во второй половине XX века. 100-летие образования СССР, 75-летие независимости Индии и установления советско-индийских дипломатических отношений, отмечавшихся в 2022 году, подчеркивают востребованность изучения истории сотрудничества двух стран в области науки и высшего образования в период его наивысшего развития (1955-1979 гг.), их концепции, реалий и актуальности для России и Индии XXI века. Эффективность сотрудничества в области науки и высшего образования в этот период никогда не была предметом исследовательского интереса российских и индийских специалистов. В отечественной исторической литературе нет фундаментального исследования, посвященного этой проблеме, и целью статьи является анализ современного состояния российской и зарубежной историографии изучаемого вопроса. Новизна заключается в использовании сравнительного анализа монографий и статей о международном советско-индийском сотрудничестве в области науки и высшего образования для развития культурно-цивилизационной системы международных отношений.

Авторы приходят к выводу о необходимости целенаправленного изучения заявленной проблемы в рамках своего исследовательского проекта, согласно которому впервые в отечественной исторической науке будет комплексно вовлечен в научный оборот корпус отечественных и индийских архивных документов, материалов устной истории, опросов, отечественных и зарубежных СМИ, интернет-сайтов, официальных аккаунтов государственных деятелей в социальных сетях, будет дан исторический анализ отдельных аспектов заявленной проблемы.

Ключевые слова: историография, сотрудничество, Индия, наука, образование.

I. ВВЕДЕНИЕ

Предметом настоящей статьи являются отечественные и зарубежные исследования советско-индийского сотрудничества в сфере науки и высшего образования в 1955-1979 гг., его политико-идеологических концептов, реалий и актуальности для российско-индийских отношений в XXI веке. Избранные для отражения в историографии хронологические рамки советско-индийского сотрудничества определяются рубежами его высшего уровня развития. Нижний хронологический рубеж связан со временем перехода СССР к внешнеполитическому курсу мирного сосуществования стран с различным политическим строем и поворотом Индии к более тесному сотрудничеству с социалистическими странами после вхождения Пакистана в блок СЕАТО и Багдадский пакт. Визит премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в СССР в 1955 г. и ответный визит в том же году Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева и Председателя Совета министров СССР Н.А. Булганина в Индию являются маркерами данного хронологического рубежа. Внутриполитические перемены, произошедшие в двух странах в 1964 г. (отстранение Н.С. Хрущёва от власти в СССР и смерть Дж. Неру), не сказались на двусторонних отношениях. Верхняя временная граница связана с фактором влияния ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан в 1979 г. на советско-индийские отношения. Развитие двусторонней кооперации продолжилось, но на качественно ином уровне, что дает основание считать 1979 год рубежом для этапа наивысшего расцвета советско-индийских отношений вообще, и науки и высшего образования в 1955-1979 гг. в частности.

Для исследования роли историко-культурных связей СССР и Республики Индия в 1955-1979 гг. в сфере науки и высшего образования, для выявления особенностей их влияния на общественное сознание, авторы статьи привлекли **концептуальные понятия диалога и диалогизма**, введенные в оборот М.М. Бахтиным и получившие дальнейшее развитие в теоретических построениях В.С. Библера. С 1960-х годов они стали все шире использоваться в литературоведении и философии, в других гуманитарных науках, в том числе в истории. (Бахтин, 1979). В.С. Библер отмечал, что «чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины... При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются» (Бахтин, 1979). В.С. Библер развивает идею диалога культур и подчеркивает, что идея взаимопонимания должна стать господствующей (а не идея понимания мира как предмета познания, которая являлась центральной в Новое время (Библер, 1991). В этой связи для настоящего исследования принципиально значимыми являются концептуальные положения, касающиеся диалогизма, и прежде всего диалога культур, в истории и в историческом познании (Гуревич, 2005; Лотман, 1970; Репина, 2004).

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные по теме советско-индийского сотрудничества содержатся **в общих и специальных трудах отечественных историков, главным образом востоковедов**, посвященных истории Востока, Индии и советско/российско-индийским дипломатическим, межгосударственным отношениям. В начале 1950-х гг., в позднесталинский период, национальная буржуазия Востока расценивалась руководством СССР как враг мировой социалистической революции. Деятельность ведущей политической организации Индии, приведшей страну к независимости, – Индийского национального конгресса (ИНК) и его лидеров характеризовалась как идущая в русле британского империализма. В свою очередь, Индии в первые годы независимости в своей внешней политике приходилось учитывать отношения с прежней метрополией Великобританией, равно как и определять свое место в биполярном мире, противостоянии СССР и США. После XX съезда КПСС стали меняться подходы к оценке буржуазии Востока. В концепциях советских востоковедов, публиковавшихся с 1956 по 1991 годы: И.М. Рейснера (Библиография научных трудов, 1958), В.И. Павлова (Павлов, 1958), В.В. Балабушевича (Новейшая история Индии, 1959), Н.М. Гольдберга (Гольдберг, 1965), Г.Б. Горошко (Горошко, 1966), Д. Мухамедовой, А. Касымова, М. Кутиной (Индия в борьбе, 1967), Ю.П. Насенко (Насенко, 1975), К.А. Антоновой, Г.М. Бонгард-Левина, Г.Г. Котовского (История Индии, 1979), А.В. Горева (Горев, 1989), в трудах об индийском государственном аппарате В.Н. Флорина (Егорова) (Флорин (Егоров), 1975), А.Э. Азарха (Азарх, 1979), советско-индийские отношения в сфере науки и высшего образования рассматривались в основном как аспект темы двустороннего сотрудничества. Е.П. Челышев (Челышев, 2001) отмечал значение культурных связей вообще и литературных в частности в укреплении советско-индийской дружбы. В указанных исследованиях оценивалось прогрессивное влияние социалистического государства на развивающуюся экономическую и государственно-политическую систему Индии.

В современной российской историографии исследователи представляют становление Республики Индия более полно и объективно. Ф.Н. Юрлов и Е.С. Юрлова в труде «История Индии. XX век» (Юрлов, Юрлова, 2010) среди множества проблем рассматривают становление и этапы развития советско-индийских отношений, их связь с геополитической ситуацией в мире, участие СССР в создании промышленной инфраструктуры независимой Индии 1950-х – 1970-х гг. Авторы подчеркивают, что «в отличие от послевоенного периода, когда СССР восстанавливал разрушенное войной хозяйство, во второй половине 1950-х гг. он уже располагал возможностями реально оказывать помощь странам, вставшим на путь независимого развития» (Юрлов, Юрлова, 2010, с. 620). Ф.Н. Юрлов и Е.С. Юрлова высоко оценивают помощь СССР в динамичном сотрудничестве с Индией в области промышленного строительства, торговли, машиностроения, нефтедобычи, закупки Индией советских вооружений. А.Л. Сафронова дала общую объективную оценку индийско-российских отношений на современном этапе (Алаев, Вигасин, Сафронова, 2010, 2018). Однако вопрос о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования не освещается в вышеназванных фундаментальных трудах по объективной причине: эта сфера не являлась доминантой двусторонней кооперации. Из специальных работ выделяется статья С.И. Лунева «Советско-индийские отношения (1955-1971 гг.): рождение дружбы» (Лунев, 2017, с. 24-51). Автор проанализировал эволюцию внешней политики СССР и Индии в упомянутый период и влияние экзогенных и эндогенных факторов на внешнеполитическую стратегию стран, дал характеристику формам политического и экономического сотрудничества, ввел в оборот свою периодизацию сотрудничества, выделив восемь этапов, и сделал вывод: «Индия была, пожалуй, самым позитивным примером взаимосвязей СССР с несоциалистическими государствами» (Лунев, 2017, с. 49). Автор отмечает важную для авторов данной статьи «определённую схожесть двух стран при всех колоссальных различиях цивилизаций: для них свойственен срединный путь цивилизационного развития, а духовность, имманентно присущая двум цивилизациям, противостоит материализму и духу потребительства развитых государств» (Лунев, 2017, с. 24). Тем не менее, информации о сотрудничестве в сфере науки и образования, в том числе – гуманитарных наук и высшего образования, которая проиллюстрировала бы культурно-цивилизационную подсистему советско-индийских отношений, статья С.И. Лунева не содержит.

Авторским коллективом задействована и специальная литература, посвященная сотрудничеству двух стран в более поздние периоды, выходящие за хронологические рамки предлагаемого проекта. В начальных параграфах таких работ или в разделах об историческом фоне можно найти характеристики и оценки советско-индийского сотрудничества в годы его становления и расцвета. Эти исследования позволяют проанализировать мнения специалистов на предмет перспектив и проблем сотрудничества России и Индии в XXI веке. Так, труды Б.Н. Кузика и Т.Л. Шаумян (например, «Россия: стратегия партнерства в XXI веке») затрагивают вопросы политического сотрудничества двух держав, сложности Кашмирской проблемы, индийско-китайских отношений по поводу Тибета и позиции СССР, по взаимодействию на площадках ООН (Кузык, Шаумян, 2009). Проблематика научных и образовательных связей упоминается вскользь. Исследование О.В. Устюжанцевой касается проблем эволюции научно-технологической и инновационной политики Индии в 1991-2013 гг.

Автор подчеркивает, что «эволюция научно-технологической политики Индии характеризуется следующими чертами: преимуществом политики, социальная ориентированность НТП, присутствие и определяющая роль государства в научно-технологическом развитии страны. До сих пор государство является крупнейшим инвестором научно-технологического сектора (это касается и сферы НИОКР, и образования)» (Устюжанцева, 2014). Автор концентрирует внимание на сферах высокотехнологичных и наукоемких производств и точных наук.

Монография Ю.А. Коноваловой «Россия-Индия: сотрудничество в XXI веке» (Коновалова, 2017) посвящена вопросам торгово-экономического сотрудничества в первые десятилетия века, однако, автор указывает на необходимость более интенсивного развития сотрудничества в образовательной сфере, разработки концепции сетевого университета БРИКС, развития международных программ двойных дипломов на различных уровнях высшей школы, обмена научными сотрудниками, разработки и участия в совместных научных проектах. В статье И.А. Валуевой и Ю.А. Коноваловой «Военно-техническое сотрудничество двух региональных держав: новые вызовы для России и Индии» (Валуева, Коновалова, 2018, с. 28-37) проведен обзор состояния и перспектив российско-индийского военно-технического сотрудничества, которое является знаковым и важным для стран-партнеров, что подтверждается доминирующим положением России в качестве ведущего поставщика вооружений на рынок Индии. При всей ценности информации и выводов в данных новейших работах очевидна сохраняющаяся лакуна в системном изучении истории двустороннего сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

Зарубежная историография советско-индийских отношений, безусловно, обширна, однако и ей свойственны черты, характерные для отечественной – практическое отсутствие комплексных исследований по теме данной статьи в ее масштабных хронологических рамках. Значительный вклад в изучение становления индийского независимого государства и его внешней политики, включая экономическое и политическое сотрудничество с СССР, затем Российской Федерацией, внесли индийцы, Р.С. Маджумдар (Majumdar, 1963), В. Бхагван (Bhagwan, 1972), З. Имам (Imam, 1975), Г. Мисра (Misra, 1978), В.Д. Чопра (Chopra, 1983), В.П. Датт (Datt, 1986), Бандиопадхьяя (Bandyopadhyay, 1987), М.Л. Бхаргава (Bhargava, 1987), П.Н. Чопра (Chopra, 1995), Пураби Рой (Purabi Roy, 1999), К.Д. Ганграте (Gangrate, 2004), Арун Моханти (Mohanty, 2017), пакистанцы С. Хасан (Hasan, 1950), П.Д. Каушик (Kaushik, 1986).

Многие авторы подчеркивают взаимовыгодный характер двустороннего сотрудничества, при этом показывая, что индийское руководство при премьер-министре Джавахарлале Неру всегда категорически высказывалось против распространения коммунистических идей среди индийского населения, в особенности – против призывов к насильственному изменению демократического республиканского строя (Gangrate, 2004; Kaushik, 1986). Однако коммунистическое движение мира под эгидой Москвы в начале 1950-х гг. отошло от стратегии вооруженного взятия власти и обратилось к парламентским методам политической борьбы, что сделало сотрудничество Индии и СССР всеобъемлющим и практически беспроblemным. Статьи индийских авторов, например, Дж. Бакши (Bakshi, 1998, pp. 1467-1485), показывают в целом конструктивные подходы к взаимодействию двух государств, во многом продиктованные внутривнутриполитическими и экономическими интересами Индии и геополитическими целями России.

Британские ученые создали концепции государствообразования в бывших заморских владениях и их внешнеполитических связей, включая советско-индийские связи: от антиколониальной (леворадикально настроенного П. Датта (Датт, 1948) до апологетической (консервативно мыслящих П. Муна (Moon, 1968) и Р. Мура (Moore, 1983). Датт подчеркивает значимость советско-индийского диалога для постколониальной Индии, так как он способствовал преодолению экономической отсталости страны и становлению ее подлинного суверенитета. При этом автор указывает на разницу «классового» состава советского и индийского правительств и в целом социального строя двух стран (Датт, 1948). Р. Мур находит колоссальной, созидательной роль британского колониального правления на Индостане, приведшего к становлению индийской государственности и, соответственно, внешней политики и, в противовес Датту, считает советско-индийское сближение и сотрудничество опасной тенденцией. Дж. Берлинер (Berliner, 1958) обвиняет советскую сторону в ведении «неэквивалентной» торговли с Индией, однако не аргументирует своей позиции.

В целом объективно анализируют источники, показывают прагматизм и взаимную выгоду советско-индийской кооперации английские и американские исследователи М. Бречер (Brecher, 1959), М. Эдвардс (Edwardes, 1987), Дж. Дарвин (Darwin, 1988), Джудит Браун (Brown, 2003), Б. Закариа (Zachariah, 2004), Дж. Конли (Conley, 2000). По понятным причинам авторы ассоциируют внешнеполитический курс «позитивного нейтралитета» Индии с именем премьер-министра Неру и его преемников и находят, что они смогли выстроить партнерские отношения с советским государством, невзирая на отличия в политических взглядах. Также нельзя не заметить, что все зарубежные авторы подчеркивают большую роль Советского Союза в создании промышленной инфраструктуры Индии в 1955-1980- гг., строительстве металлургических заводов в Бхилаи, Бокаро, Визакхапатнаме, Дургапуре и др., а также в организации и обеспечении поставок военной техники и вооружений в Индию, что в совокупности способствовало превращению постколониальной страны в суверенное индустриально-аграрное государство. Сфера науки, особенно гуманитарных областей, а также высшего образования в советско-индийском сотрудничестве не освещается западными авторами.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что отечественные и зарубежные авторы внесли значительный вклад в изучение двусторонних советско-индийских отношений, вовлекли в научный оборот широкий пласт исторических источников, сформулировали концептуальные основы. При всем том, очевидно, что в настоящее время в исторической литературе нет фундаментального исследования, посвященного проблеме эффективности советско-индийского сотрудничества в сфере науки и высшего образования в динамике с 1955 по 1979 г., его политическим и идеологическим концептам, экстраполяции на российско-индийскую кооперацию в XXI веке. Это делает изыскания авторского коллектива данной статьи в указанном направлении актуальными и практикоориентируемыми. Результаты фундаментального исследования советско-индийского сотрудничества в сфере науки и высшего образования, его концептов, реалий, эффективности и актуальности для современной России и Индии в XXI веке, прогнозирования ее проблем и точек роста, перспектив, проведенного междуниверситетским коллективом историков с учетом новейших теоретико-методологических подходов, будут соответствовать мировому уровню развития исторической науки.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00108, <https://rscf.ru/project/23-28-00108/>.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Азарх А.Э. Государственные служащие Индии. Эволюция государственной бюрократии в условиях независимости. Москва: ГРВЛ, 1979.
- Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М.: Дрофа, 2010.
- Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М.: Мысль, 1979.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М.: Издательство политической литературы, 1991.
- Библиография научных трудов доктора исторических наук И.М. Рейснера. Советское востоковедение. 1958. Номер 4. С. 209.
- Валуева И.А., Коновалова Ю.А. Военно-техническое сотрудничество двух региональных держав: новые вызовы для России и Индии. Вестник РУДН. 2018. Т. 26. С. 28-37.
- Гольдберг Н.М. Очерки по истории Индии. Национально-освободительное движение в новое время. М.: Наука, 1965.
- Горев А.В. Махатма Ганди. Москва: ИМО, 1989.
- Горошко Г.Б. Борьба в Индии по вопросам внешней политики (1957-1964 гг.). М.: Международные отношения, 1966.
- Гуревич А.Я. История - нескончаемый спор. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2005.
- Датт Р.П. Индия сегодня. Москва: ИЛ, 1948.
- Индия в борьбе против колониализма, за мир и сотрудничество между народами (1947-1967 гг.) Акад. наук УзССР, Институт востоковедения им. Абу Рейхана Бируни. Ташкент, 1967.
- Коновалова Ю.А. Россия-Индия: сотрудничество в XXI веке. М.: Экон-Информ, 2017.
- Кузык Б.Н., Шаумян Т.Л. Россия: стратегия партнерства в XXI веке. М.: ИВ РАН, 2009.
- Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1. Тарту: Тартуский государственный университет, 1970.
- Лунев С.И. Советско-индийские отношения (1955-1971 гг.): рождение дружбы. Вестник МГИМО. 2017. 2(53). С. 24-51.
- Насенко Ю.П. Джавахарлал Неру и внешняя политика Индии. Москва: Наука, 1975.
- Новейшая история Индии. Под ред. В.В. Балабушевич и А.М. Дьякова. М.: Издательство Восточной литературы, 1959.
- Павлов В.И. Формирование индийской буржуазии. М.: Издательство Восточной литературы, 1958.
- Репина Л.Р., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М.: Дрофа, 2004.
- Устюжанцева О.В. Инновационное развитие неформального сектора Индии. Вестник Томского университета. 2014. Номер 380. С. 114-119.
- Флорин (Егоров) В.Н. Государственный административный аппарат независимой Индии (очерки формирования высших управленческих кадров). Москва: ГВРЛ, 1975.
- Челышев Е.П. Избранные труды. В 3 томах. М.: Наука, 2001.

- Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. Москва: ИВ РАН, 2010.
- India - Russia's Strategic Thinking. Strategic Analysis. 1998. Vol. XX. St. 10. Pp. 1467-1485.
- Bandyopadhyay S. Decolonization in South Asia. Meaning of Freedom in Post-Independence West Bengal 1947-1952. London: Routledge, 2009.
- Berliner J. Soviet Economic Aid: The New Aid and Trade Policy in Under-Developed Countries. New York: Praeger, 1958.
- Bhagwan V. Constitutional History of India and National Movement. Delhi: Longman, 1971.
- Bhargava M.L. History of Modern India. New Delhi: Reliance Publishing House, 1987.
- Brecher M. Nehru: A Political Biography. London: Oxford University Press, 1959.
- Brown J.M. Nehru. A Political Life. New Haven and London: Yale University Press, 2003.
- Chopra P.N. The Sardar of India. New Delhi: Allied Publishers, 1995.
- Conley J.M. Indo-Russian Military and Nuclear Cooperation: Implications for US Security Interests. US Air Force Institute for National Security Studies. 2000. Paper Number 31.
- Darwin J. Britain and Decolonization: The Retreat from Empire in the Post War World. New York: St. Martin's Press, 1988.
- Dutt V.P. India's Foreign Policy in a Changing World. New Delhi: Vikas Publishing House, 1984.
- Edwardes M. The Myth of the Mahatma Gandhi, the British and the Raj. London: Constable, 1986.
- Gangrate K.D. Sardar Patel's Role in Framing Constitution of India. Sardar Vallabhbhai Patel: The Nation Builder. Ed. by P.L. Sanjeev Reddy and S.N. Misra. New Delhi: Indian Institute of Public Administration, 2004. Pp. 212-223.
- Hasan M. Legacy of a Divided Nation: India's Muslims since Independence. Delhi: Oxford University Press, 1997.
- Imam Z. Soviet View of India: 1957-1975. Ludhiana: Kalyani Publishers, 1977.
- India-Russia Strategic Cooperation: Time to Move Away. South Asia Analysis Group. 2000. Paper Number 144.
- Kaushik P.D. Soviet Relations with India and Pakistan. Delhi: Vikas Publications, 1971.
- Kaushik P.D. The Congress Ideology and Programme (1920-1985) (The Ideological Foundation of INC under Gandhian Leadership and After). New Delhi: Gitavanali, 1986.
- Majumdar R.C. History of the Freedom Movement in India. In 3 vols. Vol. 3. Calcutta: Mukhopadhyay, 1963.
- Misra B.B. The Unification and Division of India. Delhi: Oxford University Press, 1990.
- Mohanty A., Patnaik A. Eurasian States: Socio-Economic and Political Processes. New Delhi: KW Publishers, 2017.
- Moon P. Gandhi and Modern India. London: The English University Press, 1968.
- Moore R.J. Escape from Empire. The Attlee Government and the Indian Problem. London: Oxford University Press, 1983.
- Purabi Roy, Sobhanlal Datta Gupta, Hari Vasudevan. Indo-Russian Relations XX Century. Part-II (1929-1947). New Delhi: Society, 2000.
- Zachariah B. Nehru. London: Routledge, 2004.

ON THE QUESTION OF THE HISTORIOGRAPHY OF SOVIET-INDIAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION (1955-1979)

**Kurylev, Konstantin Petrovich¹, Chereshneva, Larisa Aleksandrovna²,
Belousova, Lyudmila Andreyevna³**

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, 6, Miklukho-Maklay Street, Moscow, Russia, E-mail: kuryljov@yandex.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenova-Tyan-Shanskogo, 42, Lenina Street, Lipetsk, Russia, E-mail: chara.62@mail.ru

³Lecturer, scientific degree candidate Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenova-Tyan-Shanskogo, 42, Lenina Street, Lipetsk, Russia, E-mail: klioljuda@gmail.com

Abstract

In the XXI-st century, the Russian Federation and the Republic of India have enormous scientific and educational potential. The particularly privileged strategic partnership between the two states and their leaders - Russian President Vladimir V. Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi is aimed, among other things, at the development and innovation of scientific and educational cooperation, which has sustainable traditions established in the second half of the 20th century. The 100th anniversary of the formation of the USSR, the 75th anniversary of India's independence and the establishment of Soviet-Indian diplomatic relations, celebrated in 2022, emphasize the demand for studying the history of cooperation between the two countries in the field of science and higher education during its highest development (1955-1979), their concepts, realities and relevance for Russia and India of the XXI century. The effectiveness of cooperation in science and higher education during this period has never been the subject of research interest of Russian and Indian specialists. In the domestic historical literature there is no fundamental study devoted to this problem, and the purpose of the article is to analyze the current state of Russian and foreign historiography of the studied issue. The novelty lies in the use of comparative analysis of monographs and articles on international Soviet-Indian cooperation in science and higher education for the development of cultural-civilizational system of international relations. The authors come to the conclusion about the necessity of purposeful study of the stated problem within the framework of their research project, according to which for the first time in the domestic historical science the corpus of domestic and Indian archival documents, oral history materials, surveys, domestic and foreign mass media, Internet sites, official accounts of statesmen in social networks will be comprehensively involved in the scientific turnover, historical analysis of some aspects of the stated problem will be given.

Keywords: historiography, cooperation, India, science, education.

REFERENCE LIST

Azarkh A.E. Civil servants of India. Evolution of the state bureaucracy in the conditions of independence. Moscow: GRVL, 1979.

- Alaev L.B., Vigin A.A., Safronova A.L. History of India. Moscow: Bustard, 2010.
- Antonova K.A., Bongard-Levin G.M., Kotovsky G.G. History of India. Moscow: Mysl, 1979.
- Bakhtin M.M. Aesthetics of verbal creativity. Moscow: Iskusstvo, 1979.
- Bybler V.S. From science to the logic of culture. Two Philosophical Introductions to the twenty-first century. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1991.
- Bibliography of scientific works of Doctor of Historical Sciences I.M. Reisner. Soviet Oriental studies. 1958. Number 4. P. 209.
- Valueva I.A., Konovalova Yu.A. Military-technical cooperation of two regional powers: new challenges for Russia and India. Bulletin of the RUDN. 2018. Vol. 26. Pp. 28-37.
- Goldberg N.M. Essays on the history of India. The National Liberation Movement in Modern Times. Moscow: Nauka, 1965.
- Gorev A.V. Mahatma Gandhi. Moscow: IMO, 1989.
- Goroshko G.B. Struggle in India on foreign policy issues (1957-1964). Moscow: International Relations, 1966.
- Gurevich A.Y. History is an endless dispute. Moscow: Russian State University for the Humanities, 2005.
- Dutt P.P. India today. Moscow: IL, 1948.
- India in the struggle against colonialism, for peace and cooperation between peoples (1947-1967) Academy of Sciences of the Uzbek SSR, Abu Reyhan Biruni Institute of Oriental Studies. Tashkent, 1967.
- Konovalova Y.A. Russia-India: Cooperation in the XXI century. Moscow: Ekon-Inform, 2017.
- Kuzyk B.N., Shaumyan T.L. Russia: Partnership strategy in the XXI century. Moscow: IV RAN, 2009.
- Lotman Yu.M. Articles on the typology of culture: Materials for the course of literary theory. Issue 1. Tartu: Tartu State University, 1970.
- Lunev S.I. Soviet-Indian relations (1955-1971): the birth of friendship. Bulletin of MGIMO. 2017. 2(53). Pp. 24-51.
- Nasenko Y.P. Jawaharlal Nehru and the Foreign policy of India. Moscow: Nauka, 1975.
- Recent history of India. Edited by V.V. Balabushevich and A.M. Dyakov. M.: Publishing House of Oriental Literature, 1959.
- Pavlov V.I. The Formation of the Indian bourgeoisie. Moscow: Publishing House of Oriental Literature, 1958.
- Repina L.R., Zvereva V.V., Paramonova M.Yu. History of historical knowledge. M.: Bustard, 2004.
- Ustyuzhantseva O.V. Innovative development of the informal sector in India. Bulletin of Tomsk University. 2014. Number 380. Pp. 114-119.
- Florin (Egorov) V.N. The State administrative apparatus of independent India (essays on the formation of senior management personnel). Moscow: GWRL, 1975.
- Chelyshev E.P. Selected works. In 3 volumes. Moscow: Nauka, 2001.
- Yurlov F.N., Yurlova E.S. History of India. XX century. Moscow: IV RAN, 2010.
- India - Russia's Strategic Thinking. Strategic Analysis. 1998. Vol. XX. St. 10. Pp. 1467-1485.
- Bandyopadhyay S. Decolonization in South Asia. Meaning of Freedom in Post-Independence West Bengal 1947-1952. London: Routledge, 2009.

- Berliner J. Soviet Economic Aid: The New Aid and Trade Policy in Under-Developed Countries. New York: Praeger, 1958.
- Bhagwan V. Constitutional History of India and National Movement. Delhi: Longman, 1971.
- Bhargava M.L. History of Modern India. New Delhi: Reliance Publishing House, 1987.
- Brecher M. Nehru: A Political Biography. London: Oxford University Press, 1959.
- Brown J.M. Nehru. A Political Life. New Haven and London: Yale University Press, 2003.
- Chopra P.N. The Sardar of India. New Delhi: Allied Publishers, 1995.
- Conley J.M. Indo-Russian Military and Nuclear Cooperation: Implications for US Security Interests. US Air Force Institute for National Security Studies. 2000. Paper Number 31.
- Darwin J. Britain and Decolonization: The Retreat from Empire in the Post War World. New York: St. Martin's Press, 1988.
- Dutt V.P. India's Foreign Policy in a Changing World. New Delhi: Vikas Publishing House, 1984.
- Edwardes M. The Myth of the Mahatma Gandhi, the British and the Raj. London: Constable, 1986.
- Gangrate K.D. Sardar Patel's Role in Framing Constitution of India. Sardar Vallabhbhai Patel: The Nation Builder. Ed. by P.L. Sanjeev Reddy and S.N. Misra. New Delhi: Indian Institute of Public Administration, 2004. Pp. 212-223.
- Hasan M. Legacy of a Divided Nation: India s Muslims since Independence. Delhi: Oxford University Press, 1997.
- Imam Z. Soviet View of India: 1957-1975. Ludhiana: Kalyani Publishers, 1977.
- India-Russia Strategic Cooperation: Time to Move Away. South Asia Analysis Group. 2000. Paper Number 144.
- Kaushik P.D. Soviet Relations with India and Pakistan. Delhi: Vikas Publications, 1971.
- Kaushik P.D. The Congress Ideology and Programme (1920-1985) (The Ideological Foundation of INC under Gandhian Leadership and After). New Delhi: Gitavanali, 1986.
- Majumdar R.C. History of the Freedom Movement in India. In 3 vols. Vol. 3. Calcutta: Mukhopadhyay, 1963.
- Misra B.B. The Unification and Division of India. Delhi: Oxford University Press, 1990.
- Mohanty A., Patnaik A. Eurasian States: Socio-Economic and Political Processes. New Delhi: KW Publishers, 2017.
- Moon P. Gandhi and Modern India. London: The English University Press, 1968.
- Moore R.J. Escape from Empire. The Attlee Government and the Indian Problem. London: Oxford University Press, 1983.
- Purabi Roy, Sobhanlal Datta Gupta, Hari Vasudevan. Indo-Russian Relations XX Century. Part-II (1929-1947). New Delhi: Society, 2000.
- Zachariah B. Nehru. London: Routledge, 2004.